

Dorina KHALIL-BUTUCIOAC

RELAȚIILE REGIZOR-TEXT ÎN PROCESUL MONTĂRII DRAMATURGIEI NAȚIONALE A ANILOR '90

DOI: 10.5281/zenodo.3597313

Rezumat

Relațiile regizor-text în procesul montării dramaturgiei naționale a anilor '90

„Schimbarea la față” a scenei naționale din anii '90 a reflectat rezultatul interacțiunilor și influențelor reversibile regizor-text, fiind determinată atât de specificul noilor opere dramatice, cât și de eforturile realizatorilor spectacolelor de a-i afla acestei dramaturgii o formulă scenică adecvată și coerentă. Or, postmodernitatea a favorizat apariția unor regizori, care au scos spectacolul de teatru într-o altă zonă, ceea ce a avut o importanță considerabilă și pentru scrierea de teatru.

În dialog partenerial cu tinerii dramaturgi din Republica Moldova au intrat directorii de scenă Mihai Fusu, Sandu Cozub, Mihai Țărnă, Dumitru Griciuc, Emil Gaju ș.a. Petru Vutcărău își asumă rolul de regizor-dictator, re-citind piesele naționale postmoderne, transformându-le în scenarii proprii și dictându-și astfel autoritatea creativă. Perspectivele de abordare a materialului dramaturgic de către regizori sunt surprinzătoare, completând elementele dramaturgice și adăugându-le expresivitate. Spectacolele montate la teatrele „Luceafărul”, „Eugene Ionesco”, „Alexei Mateevici” din Chișinău și la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți relevă pregnant aceste tipuri de lectură a pieselor naționale postmoderniste.

Cuvinte-cheie: Regizor-partener, regizor-dictator, text dramatic, relații reversibile, dramaturg, spectacol.

Summary

The relations director-text in the process of mounting the national dramaturgy of the '90s

The „transfiguration” of the 1990s national scene reflected the result of the reversal interactions and influences of the director-text, being determined both by the drama of dramatic works and by the efforts of performers to find a adequate und coherent scenic formula for this drama. The Postmodernity has favored the emergence of directors who took the theater into another area, which was also of considerable importance for theater writing.

In the partner dialogue with the young playwrights of the Republic of Moldova came the stage directors Mihai Fusu, Sandu Cozub, Mihai Țărnă, Dumitru Griciuc, Emil Gaju and others. Petru Vutcărău assumes the role of director-dictator, re-reading the postmodern national pieces, transforming them into his own scenarios and dictating his creative authority. The perspectives of dramaturgic material approach by the directors are surprising, complementing dramaturgical elements and adding expressiveness to them. The performances at the theaters „Luceafărul”, „Eugene Ionesco”, „Alexei Mateevici” from Chisinau and „Vasile Alecsandri” National Theater in Balti reveal these types of reading of postmodern national pieces.

Key words: Director-partner, director-dictator, dramatic text, reversible relationships, playwright, show.

1. Regizorul ca partener de dialog al pieselor basarabene din anii '90

Teatrul, în mod ideal, trebuie să fie deschis spre piesele moderne și să le găzduiască pe scenă. În era teatrală postmodernă, pe care criticul de teatru Octavian Saiu o numește, chiar, „înclinație adulteră irezistibilă, aceasta este definiția perfectă a postmodernismului spectacular” [9, p. 245], se căuta mereu un teatru bogat. Postmodernitatea a favorizat apariția unor regizori, care au scos spectacolul de teatru într-o altă zonă, ceea ce a fost important și pentru textul de teatru. Astfel,

în stagiunile din anii '90 se produce o „schimbare la față” a scenei naționale și anume la nivelul relațiilor, interacțiunilor și influențelor reversibile dintre teatrele și piesele noi din Republica Moldova. În dialog cu tinerii dramaturgi au intrat regizorii Petru Vutcărău, Mihai Fusu, Sandu Cozub, Mihai Țărnă, Dumitru Griciuc, Emil Gaju ș.a. Spectacolele montate în teatrele „Luceafărul”, „Eugene Ionesco”, „Alexei Mateevici” din Chișinău și la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți relevă reflectarea viziunilor și posibilității formulărilor artistice originale atât de către dramaturgi,

cât și de către regizori. Unele realizări remarcabile și chiar memorabile s-au produs grație întâlnirii fericite a mai multor circumstanțe, ceea ce ne propunem să demonstrăm în continuare.

Între textul de teatru național și scenă, cu transformările ei reale, sociale, culturale, se crease o interdependență care făcuse din teatru, în general, o artă foarte influențată de realitate, de viața cotidiană. Lucrările tinerilor luceferiști din Chișinău, care fuseseră apreciați cu premiul special „Pentru contribuție deosebită la promovarea dramaturgiei originale” în cadrul Festivalului de Dramaturgie din 1998, evocaseră un amalgam de procedee și modalități – de la demersul absurdist până la lozincă politică, de la dramă – la parodie, de la tonalitatea lirică – la farsă. Această flexibilitate era expresia căutării unei formule de „teatru total”, ceea ce a dus la certitudinea, că în teatrul nostru se împământenise experimentul.

Astfel, regizorul Mihai Fusu în spectacolul *Noi* după piesa lui Constantin Cheianu, montat în 1995 la Teatrul „Lucașfăruș”, în spirit postmodernist, acumulează într-un mod eclectic cele mai diverse tehnici și caracteristici structural-stilistice, realizând un sistem modelator de interrelații și conexiuni de diferite tipuri. Regizorul însă nu face o demonstrație de multistilism și de inteligență combinatorie, ci încearcă să impulsioneze principiul de sintetizare a diverselor genuri de artă, al înlocuirii și imitării lor reciproce, în vederea obținerii unei calități pe care Wagner a numit-o *Gesamtkunstwerk*. În spiritul unui pluralism larg este conceput nu doar nivelul semantic al discursului scenic, dar și cel metasemantic, recuperând teme și motive din cele mai diverse surse culturale. În această montare, regizorul „este laconic, concis, exact, concret în transpunerea adevărului istoric pe scenă” [1, p. 6], marcând prin spectacolul *Noi* scena sa de grație din acei ani.

De la bun început, montarea spectacolului *Saxofonul cu frunze roșii* în baza textului lui Val Butnaru, prezentat la „Tabăra de vară” din 1997 în cadrul secțiunii „Spectacol-lectură” de Mihai Fusu și montat de același regizor la Teatrul „Lucașfăruș”, premiera având loc pe 27 februarie 1998, se remarcă prin gândirea teatrală netradițională, determinată într-o măsură de factura dramaturgiei, dar și de tenacitatea autorilor spectacolului de a-i găsi acesteia un echivalent și o expresie scenică coerentă, accesibilă și proaspătă. Atât piesa, cât și spectacolul, sunt într-adevăr o „probă de orchestră”, concepută în două registre diferite: scenele de

un dramatism profund alternează cu cele de un lirism copleșitor, re-instituind noi tipuri de mixaj dramatic și poetic de o mare forță sugestivă.

Absurdul din piesă, un absurd de situație, dar și de trăire paradoxală în dimensiunile ei, creează fundalul potrivit pentru o reprezentație de manifestă teatralitate. Reprezentația *Saxofonul cu frunze roșii* abundă în momente în care logica poveștii e scurtcircuitată pentru câteva clipe, momente în care încrederea în poveste ca succesiune de evenimente e anihilată, momente care au sensul de a transforma scena într-un spațiu sublim, subiectiv. Contribuția regizorului și relația acestuia cu discursul dramatic butnarian primise o evaluare obiectivă, căci, cum scria criticul Leonid Cemortan: „Mihai Fusu, ca director de scenă, s-a străduit să evidențieze polifonia de sensuri și nuanțe ale textului” [2, p. 32]. Or, perspectiva din care regizorul abordează materialul dramaturgic este uimitoare, completând elementele dramaturgice, adăugându-le expresivitate și livrând mesajul estetic în forme plăcut de privit și de auzit. Ca regizor, Mihai Fusu a semnat debutul în teatru al lui Val Butnaru, căci „și tot el a fost cel care a înscenat la Casa Actorului Procedeele de Jiu-Jitsu, prima piesă a lui Val Butnaru. Or, anume de atunci încoace Val Butnaru a stabilit un record artistic: în numai doisprezece ani zece piese montate...” [3, p. 59], consemnând critica de specialitate.

Regizorul Sandu Cozub, în toată mișcarea lui de deconstrucție postmodernă și de reinterpretare a piesei *Plasatoarele* de Constantin Cheianu, reușește să păstreze laitmotive, accente, aluzii, tonalități ale textului. Astfel regia spectacolului cu același nume de Sandu Cozub la Teatrul „E. Ionesco” din 1998 s-a bucurat de o înaltă apreciere, căci „... în persoana acestui tânăr regizor avem un artist cu un profil de creație individual, cu o viziune estetică și o manieră artistică modernă” [2, p. 34].

În spectacolul *Luministul* după piesa lui Constantin Cheianu de la Teatrul Național „V. Alecsandri” din 1999, regizorul Mihai Țărnă întrepătrunde poetici artistice spre a genera un univers sau un artefact complex, în care până și simplitatea e orchestrată cu precizie. Decupajul spectacular, în cursul căruia se amestecă lirism, absurd, parodic, comic, oniric, este un asamblaj de scene care completează din mers puzzle-ul poveștii impresionante a textului dramatic. O stratagemă subversivă a montării lui Mihai Țărnă este aceea a contrastelor care se întăresc reciproc, un joc între umbră și lumină, între realitate și imaginar, între aici și

acolo, între interior și exterior. Grație originalului exercițiu de imaginație dramaturgică, bazat pe tema „excursionismului” și simbolul turistului, întregului spectacol i se atribuie un aer de farsă persistentă perfect pusă în scenă.

La același Teatru Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, spectacolul *Stația terminus* din anul 2000 a constituit o greșă a universului liric al operei dramatice a lui Mircea V. Ciobanu, stilul reportericesc și detectivist al căreia interferează cu convențiile teatrale contemporane. Formula „teatru în teatru” se metamorfozează în „teatru asupra textului” unde genul se autocomentează cu mijloace proprii prin prisma relației dramaturg – regizor. În această suită de dialoguri, discursul dramatic are un rol determinant, de aceea regizorul nu-și propune să-l ignore. Dacă alți regizori își permit să transforme opera literară de la care pornesc în scenariu propriu, amputând fragmente întregi, remodelând personaje și restructurând relații, Dumitru Griuc păstrează o fidelitate exemplară față de textul lui Mircea V. Ciobanu, studiat în detaliu și înțeles în sensurile lui cele mai profunde. Astfel imaginile spectaculare se nasc mereu din acest tip de lectură, iar fiecare element de vizualitate scenică acoperă un sens, o idee, o emoție.

În montarea lui Dumitru Griuc consistența unei narativități speciale a spectacolului este susținută de o luciditate de tip postmodernist, bazată pe ironie, inserții parodice, paradoxuri și citări livrești. Comicul absurd de situație, absurdul de limbaj sau intertextualismul sunt aici modalități structurale. Or, în piesă și în spectacol „...e vădită tendința spre intertextualizare, citându-se din cele mai diferite izvoare și chiar în limbi diferite. Iar intertextualitatea putem spune că trece în intervizualizare, fiind înfățișate o mulțime de scene disparate, tablouri fugitive, crâmpie de discuții, atitudini, relații dintre cele câteva zeci de personaje. Și toate aceste citate, scene, imagini ce ne amintesc de unele întâlnite în alte opere, nefiind atrase de firul unei trame cât de cât coerente, se perindă ca într-un caleidoscop” [2, p. 35]. Totuși, fragmentarismul și repetitivitatea nu sunt supărătoare, dimpotrivă, devin motor al acestui comic absurdizat. Astfel, se declanșează o glisare de la poveste, de la fluxul narativ al teatrului, la o combinație de imagini și senzații, care potențează ideea acestui du-te-vino, acestei „alergări” veșnic „înainte” a ființei umane. Or, spectacolul lui Dumitru Griuc și-ar propune, parcă, drept scop să demonstreze și să evidențieze natura dramaturgiei ca artă a cuvântului, el revine de fiecare dată la text – la un alt text, la ideea de text.

Și spectacolul *Cvartet pentru o voce și toate cuvintele* după piesa scriitorilor Maria Șleahtițchi și Nicolae Leahu de la Teatrul Național „V. Alecsandri” a fost conceput de către regizorul Dumitru Griuc practic asemeni unui spectacol-lectură. Astfel, litera operei dramatice s-a identificat cu cea a concepției regizorale, evidențiindu-se specificul intelectualist și elitist al textului și al montării. În general, se creează impresia că în spectacol s-a lucrat conștient și profesionist la materializarea cuvântului dramatic în forme scenice, evitându-se simpla ilustrare sau debitare a replicilor în fața publicului. Spectatorii, ca și cititorii, au fost invitați la o lecție de actualizare/revizitare a unor creații eminesciene, suprasarcina regizorală fiind suscitarea dorinței de a descoperi cum transpare sensul poetic din discursul personajelor și din replicile actorilor. Spectacolul e unul rotund: la debutul montării E IV își ia de pe scaun și îmbracă pardesiul, pălăria și fularul, pe care la final le lasă pe același scaun. Apoi se contopește cu ceilalți E și dispăre. Păstrat puțin timp în repertoriul teatrului, spectacolul *Cvartet pentru o voce și toate cuvintele* a etalat o epifanie poetico-teatrală complexă, care nu doar izvorăște din poezia lui M. Eminescu, ci se dezvoltă în poezie și ca poezie.

Și punerea în scenă a piesei lui Nicolae Negru *Revine Marea Sarmațiană și ne întoarcem în Carpați* de către Emil Gaju la Teatrul „A. Mateevici” în 1998 subliniază atașamentul pentru lucrul pe text, care este aici miza spectacolului, fiindcă textul este întotdeauna politic, direct, asumat. În intenția de a evidenția planurile și valorile multiple ale piesei, regizorul se orientează spre o lectură a firului evenimential al discursului dramatic. Scopul final îl constituie surprinderea ritmurilor și descifrarea cu acuratețe a sensurilor ascunse ale fiecărei replici, ale fiecărei scene. Referindu-se la piesa *Revine Marea Sarmațiană...*, criticul Leonid Cemortan scria: „Comicul se manifestă aici atât prin satira incisivă, cât și, mai ales, prin ironia zeflemitoare, alteori amăruie în tratarea oamenilor și evenimentelor. Iar dincolo de satira caustică și ironia persiflatoare se ascund drame profunde, dureroase, momente de nespuse tristețe, textul fiind mai curând o tragicomedie” [2, p. 33]. Regizorul Emil Gaju a reușit să vireze tonalitatea dramatică dinspre grotescul tragic spre tragicomic, parodic și alegorie, recitind totul în altă cheie și elaborând, prin reprezentare, propria dramaturgie.

Pentru autorii reprezentațiilor după piesele dramaturgilor naționali postmoderni, regia era

atât act de interpretare a unui text, cât și de reprezentare, căci „*spațiul teatral postmodern nu este, în ultimă instanță, o amenințare pentru text, ci o re-definire a textului*” [9, p. 243]. Rezultatul este un nou „text”, acela creat de spectacol, un spectacol, care naște un context vizual unic, eliberat de accesorii inutile și de excese cromatice, dar mai ales căruia logosul dramaturgic i-a rămas piatră de temelie.

2. Regizorul-dictator sau textul în postura de „mână moartă”

Universurile de creație postmoderne i-au impus textului dramatic funcționalități diferite în raportul lui cu întregul spectacolar. Citirea regizorală a operelor dramatice basarabene din anii '90 după grila esteticilor contemporane a fost deci una intuitiv sau asumat postmodernistă. Recitind și reinterpretând suportul dramatic, directorii de scenă din Republica Moldova nu căutau doar să rămână fideli textului, dar și să-și dicteze autoritatea creativă, să dezvolte acțiunea în mod nebănuț și să surprindă în permanență.

Astfel, materia semantică din spectacolul *La Veneția e cu totul altfel...* după piesa lui Val Butnaru, montat în anul 1989 la Teatrul „Luceafărul” din Chișinău, era a unui regizor-dictator. Petru Vutcărău și-a impus ideile sale despre discursul dramaturgic, personaje și relațiile dintre ele printr-o tehnică specifică postmodernității, care preferă colajul vizual și textual autorității monolitice a piesei. Fiind animată de un spirit tineresc de inventivitate și dorință de joc, reprezentația se remarcă prin mai multe scene și găselnițe regizorale inspirate și fulminante, ce salvează spectacolul de monotonie, îi conferă dinamism, uneori ilaritate.

Petru Vutcărău e destul de degajat în procesul de lucru, lăsându-și actorii să-și demonstreze încărcătura, caracteristicile individuale. Este evident că această dezinvoltură își are binecunoscute surse de inspirație în dramaturgia lui Ionescu, Mrozek, Beckett (scena nebuniei lui Euridice fiind într-o măsură chiar un autocitat din spectacolul „Așteptându-l pe Godot”), și se pare că realizatorii spectacolului nici nu ascund acest lucru. Tehnica amplificării tensiunii este cea care declanșează violența textului: gradarea, atât de familiară scriitorilor absurzi, este pusă dincolo de limitele admisibilului, din realitate în hiper-realitate, frizând astfel poeticul. În teatrul pe care Vutcărău îl practică, relația dintre scenariul dramatic și imagine refuză segregările prețioase ale montărilor atâtor altor regizori ce preferă să trișeze prin accesorii recurente de

stil personal, care parazitează substanța unui text. Spațiul teatral compus de Vutcărău e un palimpsest tridimensional, care conține un întreg arsenal cultural: citate, aluzii, ironii, kitsch... În centrul lui rămâne mereu el, regizorul, artistul, ale cărui obsesii, căutări, dileme, traume, amintiri își găsesc sens în dinamica spectacolului. Convingător în toate componentele sale, considerăm și noi că „*La Veneția... e până la urmă rezultatul unor eforturi comune, unui mecanism în stare să funcționeze numai în cazul în care sunt bine montate absolut toate piesele*” [6]. Astfel, spectacolul *La Veneția e cu totul altfel, ce „înglobează tragicul, dizolvat în solventul unui umor amar”* [4], a fost de bun augur pentru un viitor teatru și o probă dublă, atât ca regie, cât și ca dramaturgie.

Piesele lui Val Butnaru și-au găsit deci o realizare scenică modernă și inspirată la Teatrul „Eugene Ionesco”. Cu toată îndrăzneala și convingerea afirmăm că spectacolul *Iosif și amanta sa*, pus în scenă de Petru Vutcărău în 1993, a fost unul revoluționar pentru teatrul basarabean. Într-un spațiu provincial al unui oraș închis din punct de vedere cultural, „*montarea piesei a constituit o întreprindere artistică riscantă și, totodată, curajoasă...*” [5, p. 6], vorbind într-un limbaj scenic direct, actual, european și aducând un aer proaspăt, de racordare la valorile internaționale. Despre acest spectacol criticul de teatru V. Tăzlăuanu scria pe bună dreptate: „*Iosif și amanta sa*” de Val Butnaru este o lucrare cel puțin enigmatică. Montarea de acum câțiva ani a teatrului „Eugene Ionesco” a încercat s-o descifreze într-un spectacol care... n-a făcut decât să-i oculteze sensurile, accentuând ambiguitatea personajului principal și a raporturilor sale cu anturajul” [10, p. 21-22].

Punând în scenă piesa lui Val Butnaru, regizorul inventează un tip de acțiune dramatică, care, de regulă, mimează căutarea unei himere. Referindu-se la această montare, criticul Angelina Roșca scria: „*În „Iosif și amanta sa” spectacolul prevalează asupra textului, creându-se o acțiune care poate fi comentată chiar prin cuvintele lui Artaud: „niște umbre ce apar prin surprindere, o teatralitate cât mai variată, frumusețea magică a costumelor confecționate după modelele unor ritualuri, lumina fascinantă, sunetele captivante ale vocilor..., note muzicale separate, culoarea obiectelor, ritmul fizic al mișcărilor... demonstrarea obiectelor noi și neobișnuite, măști, imagini uriașe, schimbul neașteptat al luminilor, efecte de lumină care conferă senzația frigului, căldurii etc.”*” [8, p. 54]. Printre dominan-

tele acestei montări de la Teatru „E. Ionesco” pot fi menționate: decorurile stilizate, universul insolit, dialogurile absurde, situațiile nefirești. Această variantă scenică a revelat un nou tip de lectură, un model care poate deschide și provoca, în egală măsură, dându-i spațiului teatral o nouă și șocantă definiție. Semnificațiile profunde ale acestei opere dramatice butnariene au fost căutate și în spectacolul reluat, într-o altă formulă artistică nu mai puțin expresivă, de Petru Vutcărău la același teatru 20 de ani mai târziu.

Astfel, în spectacolele de la Teatrul „E. Ionesco” din anii ’90 s-a răspuns îndemnului de a lectura în mod insolit textele naționale postmoderniste, care s-au lăsat ghidate de mâna abilă a unui regizor autoritar și talentat. Mobilele, ce determină creația lui Petru Vutcărău, în general și nu doar în spectacolele după dramaturgia basarabeană, „*sunt savoa-rea grotescului, tema morții (conținutului, sensului, emoției, cuvântului, a vieții lăuntrice, a unei reacții și unei atitudini) și tentația de a distruge schemele fixe, în care este încătușat autorul. Adept al situațiilor puternice, capabile de a produce catharsisul, Vutcărău este maestrul detaliului inclus în contextul unei modernități izbitoare. Se pronunță pentru un schimb continuu de energie, de stări, de emoții, de informații, de pauze. Merge pe alternanța textului cu tăcerea. Se lasă impresionat de tăcerile zguduitoare, pline de tensiune*” [8, p. 114], susținea Angelina Roșca. „Ingenieriile regizorale” care făcuseră din Petru Vutcărău un nume emblematic al teatrului de la intersecția secolelor sunt, pe de o parte, un reflex al necesarei trebuințe de înnoire a regiei, iar, pe de altă parte, sunt o marcă a teatrului conștient că se montează. Regizorul propune o gamă variată de tehnici, „cascade de procedee”, ingenioase și imprevizibile, asimilând în manieră sincretică modalități de expresie din alte domenii. Pavel Proca remarca în acest sens: „*Aproape niciodată spectacolele lui Vutcărău nu s-au consumat în anonim, au incitat spiritele, le-au îndemnat la controverse, au captivat chiar prin neîmplinirile lor, fiind o garanție a spiritului febril împotriva șabloanelor de gândire și expresie, pe de o parte, pe de alta - o afirmare a autenticității profunde a demersului teatral, produs de o echipă care întotdeauna a crezut orbește în regizorul ei. Pledează pentru această afirmație lectura întreprinsă în adâncime, cu finețe intelectuală și deosebită receptivitate la structurile psihice, decuparea precisă și ordonarea expresivă a ideilor, a semnificațiilor în principalele direcții ale*

evoluției dramatice, dar și în detalii de atmosferă și atitudine” [7, p. 227]. Se știe că Antonin Artaud pleda pentru renunțarea la superstiția teatrală a textului și la dictatura scriitorului, unii regizori basarabeni, și îndeosebi Petru Vutcărău, urmându-i apelul și instaurând dictatura regizorului.

Deci, ca și în cazul anilor precedenți, dramaturgii autohtoni și-au găsit regizorii, se pare, după vârstă, temperament, formație, preocupări etc. În stagiunile din anii ’60-80, autori ca Ion Druță, Dumitru Matcovschi, Aureliu Busuioc, Gheorghe Malarciuc, Ion Podoleanu, Constantin Condrea și-au văzut piesele montate de renumiții regizori Valeriu Cupcea, Sandri Ion Șcurea, Ion Ungureanu, Veniamin Apostol, Anatol Pânzaru ș.a. În anii ’90, putem remarca alte tandemuri: Val Butnaru – Petru Vutcărău, Val Butnaru – Mihai Fusu, Constantin Cheianu – Mihai Fusu, dramaturgi bălțeni – Dumitru Griciuc ș.a. Or, într-adevăr, „... *marile experimente și reușite ale teatralității postmoderne sunt identificabile acolo unde teatrul își găsește perechi, parteneri de dialog, acolo unde mariajele cele mai neașteptate se produc*” [9, p. 240-241].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Belih E. „Doamne, noi suntem ăștia...”: Reflecții pe marginea spectacolului „Noi” de la „Luceafărul”. În: Curierul de seară. Chișinău, 1995, 22 iunie.
2. Cemortan, Leonid. Festivalul național de teatru. Dramaturgia contemporană (Chișinău). În: Coliseum-Teatru, 1997-1998, 2000: ed. 2, Chișinău, 2000.
3. Cincilei, Gheorghe. Să fim instrumente muzicale! În: Coliseum-Teatru, 1997-1998, 2000: ed. 2, Chișinău, 2000.
4. Nechit, Irina. Demnitatea națională în rolul central. În: Tinerimea Moldovei, Chișinău, 22 noiembrie 1989.
5. Nechit, Irina. Scena de nisip. În: Literatura și arta, Chișinău, 21 mai 1992.
6. Olteanu C. „Luceafărul” e cu totul altfel. În: Tinerimea Moldovei, 1989.
7. Proca, Pavel. Notițe pe noițe. Chișinău: Editura „Dragodor”, 2007.
8. Roșca, Angelina. Teatralitatea pre- și post-Vahtangov. Chișinău: Editura Epigraf, 2003.
9. Saiu, Octavian. În căutarea spațiului pierdut. București: Nemira, 2008.
10. Tăzlăuanu, Valentina. Măsura de prezență. Chișinău: Hyperion, 1991.